

Тетяна Танько

доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Наталія Тарарак

доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Україна

СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В США: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. У статті зроблено ретроспективний аналіз розвитку системи дошкільної освіти в США. Розкрито етапи становлення, висвітлено основні завдання, які вирішувались дошкільних установах різних типів, охарактеризовано зміст навчальних програм для закладів дошкільної освіти.

Ключові слова. Дошкільна освіта, система, аналіз, завдання, дитячі садки, ігрова діяльність, навчання, програми, дитина, здібності, гармонійне виховання.

Abstract. The article provides a retrospective analysis of the development of the preschool education system in the USA. The stages of formation are disclosed, the main tasks that were solved in preschool institutions of various types are highlighted, the content of educational programs for preschool education institutions is characterized.

Keywords. Preschool education, system, analysis, tasks, kindergartens, game activity, learning, programs, child, abilities, harmonious education

Постановка проблеми та її актуальність: Сьогодні в зв'язку з реформуванням української системи освіти, в тому числі й дошкільної, прагненням України до повноцінної інтеграції в європейську і світову спільноту, чітко усвідомлюється потреба вивчення сучасного зарубіжного досвіду з метою впровадження найбільш прогресивних ідей у вітчизняний освітній простір.

Зокрема, викликає інтерес система дошкільного виховання у Великій Британії, основні тенденції та особливості розвитку змісту дошкільної освіти, побудови освітніх програм в сучасних дошкільних закладах. Відомо, що британське дошкільне виховання має багату і тривалу історію. Теоретичні основи британської дошкільної освіти та її змісту сформувалися під впливом ідей таких відомих світових учених, як Ф. Фребель, М. Монтесорі, Р. Штайнер, Д. Дьюї, Ж. Піаже, М. Макміллан, С. Айзекс та інші.

Сьогодні у Великій Британії спостерігається підвищена увага до питань навчання і розвитку дітей раннього віку, що супроводжується збільшенням кількості наукових досліджень, в тому числі компаративних, і масовим випуском спеціалізованої літератури.

Велике значення надається формуванню високоефективного змісту дошкільної освіти, адекватного потребам суспільства, цілям і задачам державної освітньої політики.

В сучасний період відбувається реформування британської освіти, вносяться серйозні системні зміни, що вплинули на програмно-методичне забезпечення дошкільного рівня. Розробка змісту освіти ведеться в зв'язку з конструюванням так званих «навчальних програм» (Curriculum), як домінуючого способу структурування та змістового наповнення освітнього простору. Удосконалення програм для дошкільної освіти передбачає постійний пошук нових науково аргументованих шляхів їх побудови, тому дослідження британських авторів, присвячені особливостям організації навчальних програм, становлять безсумнівний інтерес для української і світової педагогіки.

Зарубіжний досвід дошкільної освіти досліджується окремими українськими вченими (М. Аніщук, О. Бодаков, Є. Коваленко, О. Ляшенко та ін.), проте особливості організації дошкільної освіти у Великій Британії, зокрема конструювання змісту освіти, поки що не знайшли достатнього відображення в наукових працях.

У пропонованих методичних рекомендаціях відображено розвиток британської системи дошкільної освіти, особливості створення навчальних програм («курікулумів») для забезпечення навчання і виховання дошкільників.

Виклад основного матеріалу: Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що система дошкільного виховання в Сполучених Штатах Америки почала активно формуватися ще на початку XIX століття.

З 30-х рр. XIX ст. у Бостоні починають відкриватися школи для немовлят, які були побудовані за англійським зразком і призначались для виховання дітей із бідних сімей. Перший дитячий садок у Сполучених Штатах Америки з'явився в 1856 році і був організований учнями Ф. Фребеля для німецькомовних дітей.

Дитячі садки, що існували в цей час, опікувались вихованням дітей, надавали допомогу сім'ям, брали на себе турботу про забезпечення гарячою їжу, одягом та взуттям.

Перший публічний дитячий садок було відкрито в 1873 році у Сент Луїсі (штат Міссурі). Проблемою розвитку системи дошкільної освіти зарубіжжя опікувались такі вітчизняні вчені як М. Оніщук, О. Богданов, Є. Коваленко, О. Ляшенко, А. Рацул, Ю. Носенко, Ж. Матюх та інші.

Але, вже до кінця XIX століття кількість дитячих садків значно збільшилась. Це було пов'язано з боротьбою жінок за свої права, зростанням чисельності міського населення, а також збільшенням кількості емігрантів, яких потрібно було залучати до американських традицій та культури [3]. На межі XIX та XX століть у кожному великому місті Америки вже існували публічні дитячі садки, а також почали відкриватися дошкільні заклади при школах.

На початку XX століття було також започатковано відкриття дитячих шкіл, які створювались за ініціативою середнього класу. Вони ставили перед собою вирішення таких питань як: взаємозв'язок з сім'єю дитини, забезпечення благополуччя дитини,

реалізовувались програми щодо правильного харчування, підтримки здоров'я дошкільника та інші.

Як свідчать наукові джерела, великий вплив на роботу дошкільних закладів цього періоду мали ідеї Дж. Дьюї, З. Фрейда та М. Монтессорі, провідною діяльністю дітей була гра.

Велике значення для розвитку системи дошкільної освіти в США мав проект «Розумовий, чи головний початок», який було запроваджено у 1964 році. Провідні завдання цього проекту полягали у забезпеченні фізичного здоров'я та розвитку фізичних навичок дітей дошкільного віку; підтримці їхнього емоційного та соціального стану; створенні ситуації успіху; розвитку самоповаги та почуття власної гідності як у дитини, так і у її батьків. Зазначеним проектом було передбачено виховання дітьми, як за запропонованими програмами, так і за альтернативними межами цього проекту.

Варто наголосити на тому, що дошкільна освіта в США не є обов'язковою. Активну участь у вихованні дошкільників беруть держава, батьки, релігійні організації, національні діаспори, громадські організації.

Заклади дошкільної освіти поділяються на державні та приватні. Цікавим є те, що приватні заклади дошкільної освіти є найбільш розповсюдженими і користуються більшою популярністю серед батьків. При цьому слід зазначити, що у деяких штатах організовано класи з підготовки дітей до школи. Ці класи входять до системи державної дошкільної освіти і діти починають відвідувати їх з 5 років.

Сучасна дошкільна освіта вирішує безліч завдань: сприяє розвитку природних здібностей дітей, прищеплює їм навички регулярної навчальної праці з раннього віку; розвиває дітей розумово та фізично; формує соціальні навички, які в подальшому допомагають їм адаптуватися в суспільстві; сприяє гармонійному та психоемоційному розвитку. Американські програми дошкільної освіти ставлять за мету підготовку дітей до навчання в початковій школі. Вони спрямовані на навчання самостійності, ініціативності, прищеплення навичок взаємного спілкування. Такий підхід виховує у дітей дошкільного віку стійкий інтерес до отримання систематичних знань.

У процесі виховання та шляхом використовуються різноманітні підходи, методи та форми роботи, що позитивно впливає на розвиток здібностей дитини на подальше успішне її навчання в школі.

Існують також інші заклади дошкільної освіти різних типів: ясла для розвитку дітей трирічного віку; експериментальні дошкільні лабораторії; дитячі садки; підготовчі розвивальні центри. Вони мають сучасне обладнання і всі можливості для гармонійного розвитку дитини, формування її особистості, успішної соціальної адаптації.

Переважна більшість програм у усіх дошкільних установах спрямована передусім на забезпечення всебічного розвитку дітей та зниження впливу стресових факторів. Тому зміст освітньої діяльності у закладах дошкільної освіти націлений на прослуховування художніх творів; фізичні вправи; співи; малювання; ручну працю; групові ігри [2].

Відвідування; знаходження дітей у таких дошкільних закладах відбувається за бажанням батьків.

Провідною ідеєю виховання дітей дошкільного віку в США є ставлення до них, як до дорослих. Маленька дитина – це особистість, яку дуже поважають. Діти з раннього віку усвідомлюють закони спілкування батьків з іншими, відвідують з ними церкви, театр, ресторани, друзів, виставки, навчаються бути справжніми громадянами своєї країни.

Якщо дитина виявляє неслуханність, вона підлягає таким способам покарання:

- позбавлення дитини того, що їй подобається;
- сидіння її на так званому «стілці відпочинку», де вона повинна усвідомити свою провину і виправити у подальшому свою негативну поведінку [1].

Але перед тим, як покарати дитину, батьки повинні чітко пояснити їй шкоду задіяного.

Сьогодні заклади дошкільної освіти у США в основному поділяються на 2 типи – так звані центри зайнятості для маленьких дітей (Children Day Care Center) і підготовчі до школи (PreSchool), які відвідують діти віком від 2-х до 5 років. Діти шестирічного віку, як уже зазначалося, відвідують дитячі садки, які американці називають нульовими класами.

Після закінчення навчання дитини в закладі дошкільної освіти вона отримує сертифікат з усіма її досягненнями. Цей документ є необхідним для вступу до школи.

Приватні дитячі садки, як зазначалось раніше, користуються особливою популярністю серед американців, тому що в них виховується достатньо невелика група дітей, для них створюються достатньо комфортні умови для перебування в дитячому колективі та здійснюється високопрофесійне педагогічне виховання. Ліцензія на проведення такої діяльності надається тільки особам, які мають відповідну освіту, спеціальні знання та сучасне матеріальне забезпечення.

Приватні дитячі садки відвідують понад 60% дітей дошкільного віку. Як правило, такі садки мають спеціальний автобус, який забезпечує пересування дітей з дому до садочка і навпаки, а також використовується під час екскурсій, прогулянок містом, тощо. Державні дитячі садочки вивідує близько 5% дітей. У цих закладах дошкільної освіти утворюються великі групи, знаходяться переважно діти із малозабезпечених сімей, до них існує велика черга. Дитячі садочки на дому, як правило, відкриваються в приватних спеціально підготовлених для цього будинках і мають спеціально обладнаний ігровий майданчик. Кількість дітей у таких садках налічується від 10 до 12 осіб. Такому типу дитячих садочків надають перевагу близько 10 % батьків. З великою довірою американці ставляться до дитячих садочків, які працюють при церквах. Кількість дітей в такому садочку на одного вихователя складає 6 осіб, доступною є й оплата за перебування дитини в садочку такого типу.

Список використаних джерел

1. Encyclopedia of Education / J. S. Hansen, D. J. Walsh, B. J. Liebovich, R. G. Myers. Bergin & Garvey, 2002. 844 p.
2. Encyclopedia of Special Education / Cecil R. Reynolds, Elaine Fletcher-Janzen. Vol. 3 (3rd Edition). Greenwood Publishin Group Inc, 2005. 704 p.
3. Мельник Н. Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність провідних американських педагогів минулого. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. 2012, Вип. 1. С. 210–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_1_30